

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7741792>
УДК 372.881.1

СКАЗКА И ЕЁ РОЛЬ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Т.А. Лазарева-Егиазарян,
преп.,
ГБОУ ДУ г. Москвы «ДХШ им. В.А. Ватагина»,
преп.,
МЦХШ при РАХ г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается роль сказки и сказкотерапии как учебно-воспитательного метода в работе с учащимися средней и старшей школы. Особое внимание уделяется также коррекционному методу в педагогике дополнительного образования. Исследуется позитивное воздействие сказки и сказкотерапии на психику и общее развитие школьника, а также на его коммуникативные способности, социальную адаптацию и формирование грамотной речи.

Ключевые слова: сказка, сказкотерапия, метод сказкотерапии, учебно-воспитательный процесс, изучение языков

TALE AND ITS ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

T.A. Lazareva-Yeghiazaryan,
teacher,
GBODU of Moscow «Children's Art School named after V.A. Vatagin»,
teacher,
MTsKhSh at the Russian Academy of Arts, Moscow

Annotation: The article discusses the role of fairy tales and fairy tale therapy as an educational method in working with students of secondary and high schools. Particular attention is also paid to the correctional method in the pedagogy of additional education. The positive impact of fairy tales and fairy tale therapy on the psyche and general development of the student, as well as

on his communication skills, social adaptation and the formation of literate speech is being studied.

Keywords: fairy tale, fairy tale therapy, method of fairy tale therapy, educational process, language learning

Сказка обладает огромным учебно-воспитательным, коррекционным и развивающим потенциалом. Применение сказок в процессе развивающей, учебной и коррекционной работы, получило название сказкотерапии.

Прежде чем перейти непосредственно к определению сказкотерапии, хотелось бы уделить особое внимание роли сказки в жизни современного общества. Как сформулировал русский философ И. Ильин «Сказка - это сон, приснившийся нации». Вспоминая учение Карла Густава Юнга об архетипах, можно заметить, что и человечества в целом [1-3]. В каждой культурной традиции существуют мифы, легенды, сказания, которые передаются из поколения в поколение и являются отражением существующих базовых архетипов. Американский психолог и психиатр Бруно Беттельгейм описывает сказку как «возможность превратить хаос переживания ребёнка, сталкивающегося с вызовами жизни, в гармоничное смысловое целое», и в этом есть свой смысл.

Сказки адресованы практически всем уровням человеческой личности. В сказках идет речь о проблемах, занимающих умы человечества веками. Они снимают напряжение, исходящее из бессознательного, предлагают решение проблем на достаточно простом, доступном уровне.

Сказкотерапия – это стиль взаимодействия учителя и ученика, который не только облегчает ученикам работу, но и позволяет им заинтересованно, добровольно увлечься ею. Сказка – наиболее действенный инструмент, влияющий на развитие личности ребёнка. Особенно это важно для процесса обучения, когда часто в достаточно сложной, эмоционально напряжённой обстановке создаётся ситуация комфортного и эффективного доверительного общения как с педагогом, так и с аудиторией. Задача педагога - погрузить учащегося в атмосферу игры, чтобы он и не заметил, что на самом деле занят достаточно сложной работой – обучением [7, с. 41].

Сюжет сказки во многом является отражением жизненного сценария, который реализуется в течении определенного периода жизни (детский, подростковый, юношеский возраст). По мнению

представителей трансактоного анализа, жизненный сценарий представляет собой неосознанный план жизни, который закладывается в раннем детстве и претерпевает определенные изменения в юности. Ограниченный временной отрезок событий может быть оценен как минискрипт. Под минискриптом в данном случае понимается некое отражение жизненного сценария в определенном промежутке времени [2, с. 24].

Метод сказкотерапии имеет достаточно долгую историю. Сюжетные традиционные линии популярных волшебных сказок разных народов обладают огромным развивающим, корректирующим, психотерапевтическим и психологическим потенциалом. При этом воздействие сказочных сюжетов, образов, конфликтных линий, испытаний и побед осуществляется, по сути, на бессознательном уровне. Восприятие сказки, представление или воображение сказочной ситуации и работа с ней (выбор сюжета сказки, героев, волшебных предметов и пр. и возможность отождествления и модификации сказочной ситуации) снижает степень психологической защиты у воспринимающего (читающего, слушающего или смотрящего сказку) и открывает широкие перспективы использования сказкотерапии в работе с клиентами психологических консультаций, оказавшихся в силу тех или иных факторов в трудных жизненных обстоятельствах.

Метод сказкотерапии имеет несколько уровней воздействия на личность: неосознанный, осознанный и поведенческий. Сказкотерапия в свою очередь воздействует на все три уровня, через сказку проявляется сфера неосознанного, благодаря чему происходит осмысление, переживания и устранение возможных трудностей образовательного процесса [5, с. 209].

Само название метода – сказкотерапия указывает на то, что его основой является использование сказочной формы в работе педагога. В понимании Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой [5], сказкотерапия – это «не просто направление обучения, а синтез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур». В сказкотерапии используются разнообразные жанры, такие как притчи, басни, легенды, былины, саги, мифы, собственно сказки и пр. Находят применение также современные жанры, такие как детективы, романы, фэнтэзи. При индивидуальной работе каждому ученику подбирается соответствующий его интересам жанр [4, с. 51], при групповой – выбор жанра обсуждается всем классом.

Как пишет И. В. Вачков [1, с. 130-132], главным средством воздействия в сказкотерапии является «метафора как основа любой сказки». Именно точность подобранной метафоры определяют эффективность сказкотерапевтических приемов в работе с детьми и подростками.

Перспективность использования этого метода обусловлена различными факторами: форма метафоры, в которой создана та или иная сказка, история, наиболее доступна для восприятия школьника. Воздействие с помощью метафоры является наиболее глубоким, т. к. затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и её ценностную структуру. С помощью методов сказкотерапии развивается процесс формирования человеческих ценностей, навыков принятия решений, формирование эффективного межличностного общения, устойчивости к социальному давлению, формирование способностей справляться со стрессом и многое другое [4, с. 51]. Сказкотерапия как метод часто используются в воспитании, в образовании, в личностном развитии, в тренинговом воздействии, как инструмент психотерапии [4, с. 52].

Использование сказкотерапии в процессе обучения развивает такие качества, как:

- активность – от потребности в эмоциональной разрядке к самовыражению в речевом действии;
- самостоятельность – от ориентации в средствах выразительности, проблемных ситуациях сказки, к поиску адекватных способов самовыражения в речи и движении;
- творчество – от подражания взрослому в действии, выразительном слове к совместному составлению словесных описаний;
- эмоциональность – от восприятия образов сказки к адекватному воплощению собственного опыта в действии, ритме и слове;
- произвольность – от переживания эмоциональных состояний сказочных героев, понимания образных выражений к оценке собственных устных сообщений и эмоциональных поступков;
- связную, грамотную, литературную речь – от продолжения фраз взрослого к рассуждениям о сказочных образах [7, с. 42-43].

Применение сказкотерапии дает возможность помочь учащимся справляться со своими жизненными и психологическими проблемами, восстанавливать эмоциональное равновесие, устранять имеющиеся нарушения поведения, преодолевать дезадаптацию, способствовать интеллектуальному развитию личности. Привлекательность

сказкотерапии для педагога дополнительного образования заключается в том, что данное средство универсально для совершенно разных направлений обучения.

Сказкотерапия является достаточно гибкой формой педагогической работы. Данный метод предоставляет возможность переживать, проигрывать, осознавать какую-либо проблемную ситуацию комфортным для ученика способом, корректно выражать переживания и негативные эмоции. Сказкотерапия позволяет учащимся без труда погружаться в воображаемый мир, активно в нём действовать и всячески преобразовать, что в свою очередь обуславливает планомерное и щадящее для психики коррекционное воздействие. Восприятие сказок имеет значение в коррекции агрессивного поведения, так как через данный процесс происходит психическое и психологическое развитие ребенка, становление личности учащегося, раскрытие его творческого потенциала.

Эффективность сказкотерапии в образовательной деятельности определяется рядом положений:

- посредством работы со сказками происходит процесс налаживания контакта между учащимися и педагогом, снимается сопротивление учащегося, формируется благоприятное взаимодействие с группой, социумом, повышаются коммуникативные способности;

- сказкотерапия позволяет проще воспринимать сложные, травмирующие жизненные ситуации и находить их решение;

- сказкотерапия посредством использования различных приёмов и форм работы настраивает на позитивное отношение к процессу обучения и решению поставленных задач;

- благодаря богатейшему наследию - народной мудрости, заложенной в сказках, можно увидеть варианты решения какой-либо жизненной проблемы, найти выход из сложной ситуации.

Таким образом, сказкотерапия эффективна тем, что:

- даёт возможность успешно установить контакт между педагогом и учащимся;

- в сказках предложено решение какой-либо проблемной ситуации;

- сказки несут свободу выражения и слова безо всякой боязни осуждения со стороны;

- благодаря мягкому психокоррекционному воздействию на бессознательном уровне эффективно протекает процесс работы,

незаметно для самого ученика происходит процесс позитивной трансформации личности;

– сказки оказывают влияние на поведение учащегося, его эмоциональную сферу и общение с окружающими [6, с. 152-153].

На протяжении многих веков сказка являлась не только средством знакомства подрастающего поколения с традициями, морально-нравственными ценностями своего времени, но и оказывала положительное психологическое воздействие на психику ребёнка и подростка. Так, благодаря сказке, одни дети мечтали стать похожими на бесстрашного героя и вели борьбу с собственными страхами, другие видели в сказочном персонаже защитника. Кроме того, сказка позволяет познакомиться с многовековой культурой, историей и бытом народа изучаемой страны.

Список литературы

[1] Латухина М.В. Способы формирования социокультурной компетенции на уроках английского языка в основной школе / М.В. Латухина // Приволжский научный вестник. – 2016. №12-1(40).

[2] Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачев. – М.: Прометей, Юрайт, 2018. 464 с.

[3] Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку: учеб. пособие. / И.В. Вачков // 3-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Ось-89, 2007. 360 с.

[4] Веселкова Е.А. Сказкотерапия как метод психологического консультирования / Е.А. Веселкова // Наука и социум. – 2018. №1. 125-127 с.

[5] Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева – СПб.: Речь, 2000. 310 с.

[6] Международный институт комплексной сказкотерапии. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cka3ka-miks.com>. (дата обращения: 05.02.2023).

[7] Степанова Л.А. Современная практика использования сказкотерапии в коррекционной работе специалистов ДОУ / Л.А. Степанова, Н.М. Яковлева // Достижения науки и образования. – 2017. №8(21). 41-44 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Latukhina M.V. Methods for the formation of socio-cultural competence in English lessons in basic school / M.V. Latukhina // Privolzhsky Scientific Bulletin. - 2016. No. 12-1(40).

[2] Likhachev B.T. Pedagogy. A course of lectures: a textbook for students of pedagogical educational institutions and students of the IPK and FPC / B.T. Likhachev. – M.: Prometheus, Yurayt, 2018. 464 p.

[3] Vachkov I.V. Fairy tale therapy. The development of self-consciousness through a psychological fairy tale: textbook. allowance. / I.V. Vachkov // 3rd ed., revised and expanded. - M.: Os-89, 2007. 360 p.

[4] Veselkova E.A. Fairy tale therapy as a method of psychological counseling / E.A. Veselkova // Science and society. - 2018. No. 1. 125-127 p.

[5] Zinkevich-Evstigneeva T.D. Workshop on fairy tale therapy. / Etc. Zinkevich-Evstigneeva - St. Petersburg: Rech, 2000. 310 p.

[6] International Institute of Complex Fairytale Therapy. [Electronic resource]. – URL: <http://www.cka3ka-miks.com>. (date of access: 05.02.2023).

[7] Stepanova L.A. Modern practice of using fairy tale therapy in the correctional work of preschool educational institutions / L.A. Stepanova, N.M. Yakovleva // Achievements of science and education. - 2017. No. 8 (21). 41-44 p.

© Т.А. Лазарева-Егиазарян, 2023

Поступила в редакцию 14.02.2023

Принята к публикации 23.02.2023

Для цитирования:

Лазарева-Егиазарян Т.А. Сказка и её роль в учебно-воспитательном процессе // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-3(26). С. 67-73. URL: <https://ip-journal.ru/>